

VIA DE SINALIZAÇÃO MTOR COMO GÊNESE DA EPILEPSIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23, Saúde Coletiva /
02/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7691991

Nathália Castelo Branco Vieira Miranda de Carvalho¹

Fernando José de Morais Silva²

Karen Natany Costa de Oliveira³

Luis Portela Pires⁴

Andressa Amorim dos Santos⁵

Watina Rodrigues Dias⁶

Sebastião Danilo Vaz do Rêgo⁷

Dalilla Viana Moreira⁸

Thayná Grasielly de Campos Melo Santos Rodrigues⁹

Larruama Soares Figueiredo de Araujo¹⁰

Brenda de Moura Meneses¹¹

Jercy Gabriella Gomes Marinho¹²

Hugo Araújo Salis¹³

Jefferson de Araújo Galeno¹⁴

INTRODUÇÃO: A epilepsia é uma doença neurológica que afeta quase 3% da população mundial, ocasionando uma predisposição contínua a ocorrência de crises epiléticas, o que gera consequências cognitivas, psicológicas e sociais para esses indivíduos que são portadores da patologia. A via mTOR regula

mechanisms important for structure, growth and interaction between neurons and glial cells, and genetic mutations in this pathway can trigger epilepsy. **OBJETIVO:** Dissect the role of the mTOR pathway in the origin of epileptic seizures, highlighting its possible therapeutic targets.

MÉTODOS: The present study is a integrative literature review, a descriptive and exploratory literature survey was carried out using the following databases: Medline and Lilacs, using the following descriptors: Epilepsia OR Epilepsy OR Epilepsia e "Serina-Treonina Quinases TOR" OR "TOR Serine-Threonine Kinases" OR "Serina-Treonina Quinases TOR". **RESULTADOS:** The hyperactivation of the mTOR pathway can cause changes in cell size and growth of axons and dendrites, which ends up decreasing the convulsive threshold, and consequently, increase neuronal excitability triggering the process of epileptogenesis. Studies point out that some existing drugs are capable of modulating the mTOR pathway, however, more studies are necessary for elucidation of new therapeutic targets. **CONCLUSÃO:** It is perceptible the role of the mTOR pathway in the origin of epilepsy, being important the development of pharmacological targets for the treatment, such as metformin and even metformin, considering the wide prevalence of this pathology around the world.

Palavras-chave: Epilepsia, Via mTOR, Epileptogênese.

Abstract

INTRODUCTION: Epilepsy is a neurological disease that affects almost 3% of the world population, causing a continuous predisposition to epileptic seizures, which generates cognitive, psychological, and social consequences for those individuals who suffer from this pathology. The mTOR pathway regulates important mechanisms for the structure, growth, and interaction between neurons and glial cells, and genetic mutations in this pathway can trigger epilepsy. **OBJECTIVE:** To dissect the role of mTOR pathway in the origin of epileptic seizures, highlighting its possible therapeutic targets. **METHODS:** This is an integrative literature review, a descriptive and exploratory literature survey was carried out using the following databases: Medline and Lilacs, using the

descriptors: Epilepsy OR Epilepsy OR Epilepsy and “Serine-Threonine Kinases TOR” OR “TOR Serine-Threonine Kinases” OR “Serine-Threonine Kinases TOR”.

RESULTS: Hyperactivation of the mTOR pathway can cause changes in cell size and growth of axons and dendrites, which eventually decrease the seizure threshold, and consequently increase neuronal excitability triggering the process of epileptogenesis. Studies indicate that some existing drugs are able to modulate the Mtor pathway, however, more studies are necessary to elucidate new therapeutic targets. **CONCLUSION:** The role of the mTOR pathway in the origin of epilepsy is perceptible, and the development of pharmacological targets for treatment, such as metformin, is important, considering the wide scope of this pathology around the world.

Keywords: Epilepsy, mTOR pathway, Epileptogenesis.

1.Introdução

Os neurônios se originam a partir das células da camada subependimária que fica localizada na parede dos ventrículos, chamada de matriz germinativa.

(MOORE; PERSAUD; TORCHIA, 2020). Nos humanos durante o desenvolvimento cortical há a expansão da área associada à sofisticada citoarquitetura hexalaminar, formando arquiteturas cerebrais complexas e conectadas. (MOORE; PERSAUD; TORCHIA, 2020). Durante essa formação pode ocorrer problemas na decodificação de genes, de tal forma que, as malformações apresentam um grande espectro de modificações histomofológicas, provocando alterações clínicas variadas, como o desenvolvimento de epilepsia.(PROIETTI ONORI; KOENE; SCHÄFER; NELLIST *et al.*, 2021). Existe uma correlação clínica entre as malformações do desenvolvimento cortical e o aparecimento de epilepsia, sendo responsável por cerca de 20% das epilepsias(DE FUSCO; CERULLO; MARTE; MICHETTI *et al.*, 2020).

A epilepsia pode ser definida como uma predisposição cerebral para a ocorrência de crises epiléticas, sendo essas crises recorrentes e espontâneas. De forma geral, as manifestações clínicas manifestadas por pacientes epiléticos se dão devido ao disparo intenso, sincronizado e rítmico de neurônios do sistema

nervoso central. É uma das doenças mais comuns tratadas por neurologistas no mundo, sendo que cerca de 0,9 % da população vai desenvolver epilepsia até os 20 anos, variando a depender da região estudada. De acordo com a Organização mundial de saúde, cerca de 0,8% da população do mundo tem epilepsia (PROIETTI ONORI; KOENE; SCHÄFER; NELLIST *et al.*, 2021).

A mTOR é uma serina-treonina quinase atípica pertencente à família PI3K e interage com várias proteínas, formando os complexos: mTORC1 e mTORC2. A via mTOR hiperativada tem associação com malformações do desenvolvimento cortical, tais como megalencefalia e displasia cortical focal, essa hiperativação por mutações em genes que codificam componentes da via Mtor, como *AKT3*, *PIK3CA*, *DEPDC5*, *PTEN*, *TSC1*, *TSC2*, *RHEB* e o próprio *MTOR* (*AKT3*, *PIK3CA*, *DEPDC5*, *PTEN*, *TSC1*, *TSC2*, *RHEB* e o próprio *MTOR*) (PROIETTI ONORI; KOENE; SCHÄFER; NELLIST *et al.*, 2021). A hiperativação da sinalização PI3K/PTEN-mTOR durante o desenvolvimento neural está associada à displasia cortical focal, autismo e epilepsia (CULLEN; TARIQ; SHORE; LUIKART *et al.*, 2023). Diversas mutações genéticas ou anormalidades adquiridas da via mTOR têm sido implicadas na epileptogênese (CURATOLO; MOAVERO; VAN SCHEPPINGEN; ARONICA, 2018). A via Mtor está relacionada ao desenvolvimento de diversos processos fisiológicos que a longo prazo contribuem para várias alterações histopatológicas nas malformações do desenvolvimento cortical, de tal forma que a maioria dos genes com alterações patológicas reprimem a atividade da proteína Mtor, de forma que leva a diminuição dos níveis de proliferação e desenvolvimento celular neural, sendo o fenótipo observado em paciente epiléticos (WANG; TAO; SUN; GUO *et al.*, 2021; ZHAO; LIAO; ALAM; MATHUR *et al.*, 2020). As desregulações da via mTOR provocam alterações corticais, como morfologia celular anormal (WU; ZHANG; LIU; ZHANG *et al.*, 2020).

A epileptogênese é, o processo de conversão de um cérebro não epilético em um capaz de gerar convulsões espontâneas e recorrentes (HATANO; EGAWA, 2020). Durante a epileptogênese, ocorre uma infinidade de mecanismos estruturais e celulares, promovendo aumento persistente da excitabilidade neuronal e plasticidade anormal (HSIEH; WEN; NGUYEN; ZHANG *et al.*, 2020)

Hoje em dia pacientes epiléticos são tratados através de fármacos que objetivam inibir as crises convulsivas, provocando disparos neuronais de forma repetitiva, modulando canais iônicos dependentes de voltagem, diminuição da neurotransmissão excitatória glutamatérgica e potencializam a transmissão inibitória gabaérgica (LASARGE; PUN; GU; RICCETTI *et al.*, 2021). A representação esquemática de tal via de sinalização segue na imagem 1.

Nesse sentido, esse estudo busca relacionar o papel da via Mtor no desenvolvimento da epilepsia, haja visto que, essa relação é de grande importância, considerando seu papel como potencial alvo terapêutico.

Fonte:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969996120300978?via%3Dihub>

2. Metodologia

O presente estudo trata -se de uma revisão integrativa da literatura, que se utiliza de uma metodologia exploratória e descritiva. (PEREIRA, et al., 2018).

Inicialmente, foram pesquisados estudos nas bases de dados eletrônicas: *Literatura Latino – Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs)* e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline)*.

Inicialmente foram selecionados os seguintes descritores: Epilepsia OR Epilepsy OR Epilepsia e “Serina-Treonina Quinases TOR” OR “TOR Serine-Threonine Kinases” OR “Serina-Treonina Quinases TOR”. Utilizando o operador booleano “AND”. Os dados foram organizados durante a revisão de literatura de forma a elencar os estudos relacionados à temática em questão, a filtragem dos artigos encontrados teve como critério de inclusão, artigos nos últimos 5 anos (2018 a 2023), nos idiomas: inglês e espanhol, sendo os tipos de documentos: estudo observacional; fatores de risco; ensaio clínico controlado e estudo prognóstico; e como critério de exclusão artigos em outros idiomas, textos antes de 2018. Após essa filtragem ficou disponível 64 artigos, sendo que após leitura dos títulos e resumos, foram selecionados 13 artigos que mais se encaixavam na proposta desse estudo para compor a presente revisão, ademais foi realizado e excluído textos em duplicação. Para melhor compreensão, os métodos foram esquematizados na Figura 1. A distribuição dos dados da pesquisa por ano e base de dados estão apresentados no Quadro 1.

Figura 1 – Fluxograma esquematizando a metodologia do estudo

Fonte: Autores

Quadro 1- Distribuição dos dados da pesquisa em relação à base de dados e ano da publicação.

Artigo	Base de dados	Ano de publicação
BOJJA, S. L.; MEDHI, B.; ANAND, S.; BHATIA, A. <i>et al.</i> Metformin ameliorates the status epilepticus-induced hippocampal pathology through possible mTOR modulation. Inflammopharmacology , 29, n. 1, p. 137-151, 2021/01 2021.	MEDLINE	2021
CARLSON, Bruce M. Embriologia humana e biologia do desenvolvimento . Elsevier Brasil, 2014.	MEDLINE	2014
CULLEN, E. R.; TARIQ, K.; SHORE, A. N.; LUIKART, B. W. <i>et al.</i> mTORC2 Inhibition Improves Morphological Effects of PTEN Loss, But Does Not Correct Synaptic Dysfunction or Prevent Seizures. J Neurosci , 43, n. 5, p. 827-845, 2023/00 2023.	MEDLINE	2023
CURATOLO, P.; MOAVERO, R.; VAN SCHEPPINGEN, J.; ARONICA, E. mTOR dysregulation and tuberous	MEDLINE	2018

<p>sclerosis-related epilepsy. Expert Rev Neurother, 18, n. 3, p. 185-201, 2018/01 2018.</p>		
<p>DE FUSCO, A.; CERULLO, M. S.; MARTE, A.; MICHETTI, C. <i>et al.</i> Acute knockdown of Depdc5 leads to synaptic defects in mTOR-related epileptogenesis. Neurobiol Dis, 139, p. 104822-104822, 2020/03 2020.</p>	LILACS	2020
<p>HATANO, T.; EGAWA, S. Renal angiomyolipoma with tuberous sclerosis complex: How it differs from sporadic angiomyolipoma in both management and care. Asian J Surg, 43, n. 10, p. 967-972, 2020/01 2020.</p>	MEDLINE	2020
<p>HSIEH, L. S.; WEN, J. H.; NGUYEN, L. H.; ZHANG, L. <i>et al.</i> Ectopic HCN4 expression drives mTOR-dependent epilepsy in mice. Sci. transl. med, 12, n. 570, 2020/11 2020.</p>	LILACS	2020
<p>LASARGE, C. L.; PUN, R. Y. K.; GU, Z.; RICCETTI, M. R. <i>et al.</i> mTOR-driven neural circuit changes initiate an epileptogenic cascade. Prog Neurobiol, 200, p. 101974-101974, 2021/00 2021.</p>	MEDLINE	2021
<p>PROIETTI ONORI, M.; KOENE, L. M. C.; SCHÄFER, C. B.; NELLIST, M. <i>et al.</i> RHEB/mTOR hyperactivity causes cortical malformations and epileptic seizures through increased axonal connectivity. PLoS Biol, 19, n. 5, p. e3001279-e3001279, 2021/05 2021.</p>	MEDLINE	2021
<p>SPECCHIO, N.; PEPI, C.; DE PALMA, L.; TRIVISANO, M. <i>et al.</i> Neuroimaging and genetic characteristics of malformation of cortical development due to mTOR pathway dysregulation: clues for the epileptogenic lesions and indications for epilepsy surgery. Expert Rev Neurother, 21, n. 11, p. 1333-1345, 2021/03 2021.</p>	LILACS	2021

WANG, M.-L.; TAO, Y.-Y.; SUN, X.-Y.; GUO, Y. <i>et al.</i> Estrogen profile- and pharmacogenetics-based lamotrigine dosing regimen optimization: Recommendations for pregnant women with epilepsy. Pharmacol Res , 169, p. 105610-105610, 2021/04 2021.	MEDLINE	2021
WU, Q.; ZHANG, M.; LIU, X.; ZHANG, J. <i>et al.</i> CB2R orchestrates neuronal autophagy through regulation of the mTOR signaling pathway in the hippocampus of developing rats with status epilepticus. Int J Mol Med , 45, n. 2, p. 475-484, 2020/01 2020.	MEDLINE	2020
ZHAO, X.-F.; LIAO, Y.; ALAM, M. M.; MATHUR, R. <i>et al.</i> Microglial mTOR is Neuronal Protective and Antiepileptogenic in the Pilocarpine Model of Temporal Lobe Epilepsy. J Neurosci , 40, n. 40, p. 7593-7608, 2020/09 2020.	LILACS	2020

Fonte: Autores

3.Resultados

Foi encontrado uma relação clínica entre malformações do desenvolvimento cortical e o desenvolvimento de epilepsia(SPECCHIO; PEPI; DE PALMA; TRIVISANO *et al.*, 2021), de tal forma que cerca de 20% das epilepsias são causadas por problemas de mal formação cortical(SPECCHIO; PEPI; DE PALMA; TRIVISANO *et al.*, 2021). No entanto a hiperativação de mTORC1 é suficiente para causar convulsões, independente da presença de malformações corticais, sendo que a malformação cortical por si só na falta de sinalização de Mtorc1, não causa a epilepsia.(PROIETTI ONORI; KOENE; SCHÄFER; NELLIST *et al.*, 2021). As malformações do córtex ocorrem no período inicial do desenvolvimento embrionário e pode no futuro está relacionado a atividades epiléticas, de tal

forma que o tratamento com inibidores de mTOR no período de desenvolvimento cerebral pode prevenir malformações corticais, e por consequência reduzir as chances de epilepsia.(PROIETTI ONORI; KOENE; SCHÄFER; NELLIST *et al.*, 2021).

As mutações genéticas dos genes da via mTOR foram relacionadas a diagnósticos de epilepsia. Vários estudos mostraram correlação entre os genes envolvidos na via Mtor em pacientes que tiveram crises epiléticas, foi observado mutação somática no tecido cerebral no gene AKT3 em cerca de 10% dos pacientes acometidos com epilepsia, além de ser observado duplicação em mosaico em AKT3 em cerca de 5% dos pacientes. As variações estruturais em PIK3CA estão relacionados a cerca de 15 % das malformações do desenvolvimento cortical, sendo esses problemas de desenvolvimento do tecido neural relacionados ao desencadeamento de crises convulsivas.(PROIETTI ONORI; KOENE; SCHÄFER; NELLIST *et al.*, 2021; SPECCHIO; PEPI; DE PALMA; TRIVISANO *et al.*, 2021). Essa observação relativamente recente de mutações em genes da via mTOR em epilepsias focais levanta a possibilidade de que os inibidores de mTOR possam ter benefícios terapêuticos mais amplos para pessoas com epilepsia.(CULLEN; TARIQ; SHORE; LUIKART *et al.*, 2023). De tal forma, alguns estudos buscam encontrar potenciais terapêuticos que possam agir nessa via. Em um estudo utilizando a metformina com o intuito de elucidar o efeito da metformina na inflamação induzida por convulsões e na degeneração neuronal, e o envolvimento da via mTOR, foi observado que a metformina inibiu significativamente a proteína ribossômica S6 fosforilada ($p < 0,05$), nos mostrando a relação desse fármaco da mediação da via mTOR, haja visto que, a sinalização mTOR é um dos mecanismos envolvidos na inflamação e neurodegeneração na epileptogênese precoce(BOJJA; MEDHI; ANAND; BHATIA *et al.*, 2021)

4.Conclusão

Desse modo, através desta revisão de literatura, foi observado que estudos genéticos estabeleceram uma importante relação entre as mutações somáticas cerebrais envolvendo a via Mtor e o estabelecimento de epilepsia, demonstrando

a existência de biomarcadores pertencentes a essa cascata molecular. Essas análises mostraram que a epilepsia está relacionada a um espectro de distúrbios do neurodesenvolvimento decorrentes de diversas linhagens de progenitoras da referida via proteica, de tal modo que essas modificações tenham surgido durante o desenvolvimento cerebral, mas que podem ser influenciadas por fatores ambientais. Essa observação relativamente recente de mutações em genes da via mTOR em epilepsias focais levanta a possibilidade de que os inibidores de mTOR possam ter benefícios terapêuticos mais amplos para pessoas com epilepsia, atualmente são observados que alguns fármacos como a metformina conseguem modular a atividade dessa via, diminuindo as consequências de tal patologia que aflige diversos pacientes pelo mundo. Atualmente os estudos buscam compreender os mecanismos subjacentes da via de sinalização Mtor, com o intuito de elucidar ainda mais a gênese da crise epiléptica, além disso os estudos de modelagem pré-clínica e estudos experimentais buscam a identificação e a fabricação de novos inibidores dessa via com características farmacêuticas favoráveis e com menos efeitos colaterais, afim de tratar paciente com diagnóstico de epilepsia.

Referências

BOJJA, S. L.; MEDHI, B.; ANAND, S.; BHATIA, A. *et al.* Metformin ameliorates the status epilepticus- induced hippocampal pathology through possible mTOR modulation. **Inflammopharmacology**, 29, n. 1, p. 137-151, 2021/01 2021.

CULLEN, E. R.; TARIQ, K.; SHORE, A. N.; LUIKART, B. W. *et al.* mTORC2 Inhibition Improves Morphological Effects of PTEN Loss, But Does Not Correct Synaptic Dysfunction or Prevent Seizures. **J Neurosci**, 43, n. 5, p. 827-845, 2023/00 2023.

CURATOLO, P.; MOAVERO, R.; VAN SCHEPPINGEN, J.; ARONICA, E. mTOR dysregulation and tuberous sclerosis-related epilepsy. **Expert Rev Neurother**, 18, n. 3, p. 185-201, 2018/01 2018.

DE FUSCO, A.; CERULLO, M. S.; MARTE, A.; MICHETTI, C. *et al.* Acute knockdown of Depdc5 leads to synaptic defects in mTOR-related epileptogenesis. **Neurobiol Dis**, 139, p. 104822-104822, 2020/03 2020.

HATANO, T.; EGAWA, S. Renal angiomyolipoma with tuberous sclerosis complex: How it differs from sporadic angiomyolipoma in both management and care. **Asian J Surg**, 43, n. 10, p. 967-972, 2020/01 2020.

HSIEH, L. S.; WEN, J. H.; NGUYEN, L. H.; ZHANG, L. *et al.* Ectopic HCN4 expression drives mTOR-dependent epilepsy in mice. **Sci. transl. med**, 12, n. 570, 2020/11 2020.

LASARGE, C. L.; PUN, R. Y. K.; GU, Z.; RICCETTI, M. R. *et al.* mTOR-driven neural circuit changes initiate an epileptogenic cascade. **Prog Neurobiol**, 200, p. 101974-101974, 2021/00 2021.

PEREIRA, Adriana Soares *et al.* Metodologia da pesquisa científica. 2018.

PROIETTI ONORI, M.; KOENE, L. M. C.; SCHÄFER, C. B.; NELLIST, M. *et al.* RHEB/mTOR hyperactivity causes cortical malformations and epileptic seizures through increased axonal connectivity. **PLoS Biol**, 19, n. 5, p. e3001279-e3001279, 2021/05 2021.

SPECCHIO, N.; PEPI, C.; DE PALMA, L.; TRIVISANO, M. *et al.* Neuroimaging and genetic characteristics of malformation of cortical development due to mTOR pathway dysregulation: clues for the epileptogenic lesions and indications for epilepsy surgery. **Expert Rev Neurother**, 21, n. 11, p. 1333-1345, 2021/03 2021.

WANG, M.-L.; TAO, Y.-Y.; SUN, X.-Y.; GUO, Y. *et al.* Estrogen profile- and pharmacogenetics-based lamotrigine dosing regimen optimization: Recommendations for pregnant women with epilepsy. **Pharmacol Res**, 169, p. 105610-105610, 2021/04 2021.

WU, Q.; ZHANG, M.; LIU, X.; ZHANG, J. *et al.* CB2R orchestrates neuronal autophagy through regulation of the mTOR signaling pathway in the hippocampus of developing rats with status epilepticus. **Int J Mol Med**, 45, n. 2, p. 475-484, 2020/01 2020.

ZHAO, X.-F.; LIAO, Y.; ALAM, M. M.; MATHUR, R. *et al.* Microglial mTOR is Neuronal Protective and Antiepileptogenic in the Pilocarpine Model of Temporal Lobe Epilepsy. **J Neurosci**, 40, n. 40, p. 7593-7608, 2020/09 2020.

^{1,2,3,4,7,10,11,14} Graduando em Medicina pela Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí-FAHESP-Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba-IESVAP, Parnaíba-PI, Brasil

⁵Mestranda em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Piauí-UFPI, Teresina-PI, Brasil.

^{6,8,9,12}Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Tocantins – Unitins, Augustinopolis-TO, Brasil.

¹³Enfermeiro graduado pela Universidade Estadual do Tocantins – Unitins, Augustinopolis-TO, Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil